

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИ БИЛАН ҲАМКОРЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.

Абдуллаев Файзулла Абдикодир ўғли¹
ИИВ Академияси мустақил изланувчиси¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15663593>

Аннотация. Ушбу мақолада профилактика инспекторининг таълим муассасалари ҳамда Миллий гвардия психолог-инспекторлари билан ҳамкорлигини таъминлашни такомиллаштириш масалалари ёритилган ва айрим таклифлар ишлаб чиқилган.

Таянч тушунчалар. Профилактика инспектори, таълим муассасаси, вояга етмаганлар, ёшлар, ҳуқуқий тарғибот, профилактик тадбирлар.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСПЕКТОРА ПРОФИЛАКТИКИ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы совершенствования взаимодействия инспектора профилактики с учебными заведениями и психологами-инспекторами Национальной гвардии и разрабатываются некоторые предложения.

Базовые понятия. Инспектор по профилю, учебное заведение, несовершеннолетние, молодежь, правовая пропаганда, профилактические мероприятия.

SOME ISSUES OF IMPROVING THE COOPERATION OF THE PREVENTIVE INSPECTOR WITH EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Annotation. This article covers the issues of improving the cooperation of the preventive inspector with educational institutions and psychologist-inspectors of the National Guard and developed some proposals.

Base concepts. Inspector of profiles, educational institution, minors, youth, legal propaganda, preventive measures.

Бугунги кунда таълим муассасаларида таълим олаётган вояга етмаганлар

ва ёшларнинг ҳуқуқбузарлигини олдини олишда асосий омил, асосий йўналиш бувоёга етмаганлар ва ёшларнинг бўш вақтини самарали ўтказиш ҳисобланади. Бунда;

– вояга етмаганлар ва ёшларнинг бўш вақтини самарали ўтказиш жараёнини методик таъминлашни такомиллаштириш ;

– ёшларнинг бўш вақтини самарали ўтказиш бўйича режалар ишлаб чиқиш ва режа асосида машғулотлар олиб бориш тизмини яратиш;

– вояга етмаганларнинг бўш вақтини самарали ўтказиш мақсадида мактаб, маҳалла ва ота-оналар билан ҳамкорликда қизиқишига боғлиқ машғулотларга жалб этиш ва назоратини юритиш;

– профилактика инспектори маҳалла билан ҳамкорликда вояга етмаганлар ва ёшларнинг бўш вақтини самарали ўтказиш бўйича, маҳаллада ҳар ҳил қизиқарли тадбирлар ва чиқишларни ташкиллаштириш ва бошқалар;

Маълумки, ёш авлод тарбияси ҳамма замонларда ҳам муҳим ва долзарб аҳамияти эга бўлиб келган. Амма биз яшаётган XXI бу масалада ҳақиқатдан ҳам ҳаёт-мамот масаласига айланиб бормоқда. Хусусан, Мактабгача ва мактаб таълими вазирлигининг бошқарма бошлиғи Азамат Камолов маълумотига кўра, 2023 йил давомида дарсларга келмаган қарийб 1 млн ўқувчининг 800 мингдан ортиғи сабабли, салкам 95 минги эса мактабга сабабсиз равишда бормаганлиги¹, 6 миллион ўқувчидан 14 минг нафардан зиёди муттасил равишда дарсга келмаётгани аниқланган. Уларнинг 9 мингдан ортиғи таълимга қайтарилган. 5 минг нафар ўқувчи бўйича ҳам ўрганиш ишлари олиб борилаётганлиги² таълим муассасалари таҳсил олувчиларининг келажаги қил устида турганлигини англатади.

Бугунги кунда Республикамизнинг барча ҳудудларида хизмат олиб

¹ “Ўзбекистонда 13 феврал куни қарийб 1 млн ўқувчи мактабга бормаган” — вазирлик расмийси <https://kun.uz/kr/news/2024/02/15/ozbekistonda-13-fevral-kuni-qariyb-1-mln-oquvchi-maktabga-bormagan-vazirlik-rasmiysi>

² 2023 йилда фарзандининг таълимига масъулиятсизлик қилган 12 мингдан зиёд ота-она жаримага тортилган <https://kun.uz/kr/news/2024/02/20/farzandi-talimida-masuliyatsizlik-qilgan-12-mingdan-ziyod-ota-ona-jarimaga-tortildi>

бораётган профилактика инспекторлари – таълим муассасалари – Миллий Гвардия психолог инспекторлари – Болалар масалалари бўйича миллий комиссиялар ўртасида вояга етмаганлар ва ёшларнинг бўш вақтини самарали ўтказишни ташкил этишнинг ҳуқуқий механизмини такомиллаштиришни тақазо этмоқда.

Мухтарам Президентимиз томонидан 2017 йилнинг 9 февралдаги “ Ички ишлар органлари фаолияти, тизмида мавжуд муаммо ва камчиликлар, истиқболидаги васифаларига бағишланган йиғилишидаги маърузасида Профилактика хизматини тубдан яхшилаш борасида амалга оширилаётган ишлар доирасида асосий этиборни ёшлар билан бевосита олиб борилаётган профилактик тадбирларни оширишга қаратиш зарур.

“Маҳалла институтларини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ги фармонига мувофиқ, фуқаролар йиғини раисининг ёшлар масалалари бўйича маслаҳатчиси лавозимга киритилиши профилактика инспекторларининг олдида долзарб вазифаларни кўймоқда. Энди улар жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликни янада кучайтириб, ёшлар ўртасида соғлом турмиш тарзини тарғиб этиш, таълим–тарбия масалаларида давомат ва таълим сифатини ошириш уюлмаган ёшлар билан ишлашда юқори натижаларга эришиш учун шаҳсан жавоб беради. Умуман, бу масалада таклифлар киритилиб – бундан буён вилоят, шаҳар ва туманлар ҳокимлари ҳар ҳафтада мактаб ва коллеж ва лицейларда бориб, у ердаги ишларнинг аҳволини, айниқса, давоматини ошириш ва бу борадаги камчиликлар тугатиш бўйича зарур чораларни кўриш керак, агар шу тизим жорий қилинмаса ҳеч қандай натижага эришиб бўлмаслиги ҳақида таъкидлаб ўтилди³.

Фармон талабига кўра, профилактика инспекторининг фуқаролар кенгашининг таркибига киритилиши ҳамма вояга етмаганлар ва ёшларнинг бўш

³ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 11 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги ҳузуридаги “Маҳалла ва оила” илмий-тадқиқот институти фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори <https://lex.uz/docs/4850317?ONDATE=07.10.2021%2000>

вақтини самарали ўтказишдаги фаолияти юзасидан ҳар чоракда ҳисобатлар эшитиб бориши профилактика инспекторларига нисбатан кўпроқ маъсулият юклайди.

“Тарбия қанча мукаммал бўлса, ҳалқ шунча бахтли яшайди”, дейди донишмандлар. Тарбия мукаммал бўлиши учун эса бу масалада бўшлиқ пайдо бўлишига мутлоқ йўл қўйиб бўлмайди. Ёш бола ниҳолдай гап қайси томонга эгсангиз ўша томонга қараб ўсишда давом этади. Шунинг учун уни тўғри тарбиялаб, меҳр эътибор ва ғамхўрлик кўрсатиш зарур. Бугунги кунда мазкур сай-ҳаракатларга ҳамоҳанг тарзида, улар ўртасида жинойтчилик ва ҳуқуқбузарлик содир этилишининг олдини олиш мақсадида бир қатор ибратли ишлар амалга оширилмоқда. Жумладан, Президентимиз “Ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлиги ошириш ва Ўзбекистон ёшлар иттифоқини фаолиятини қўллаб қуватлаш тўғрисида”ги Фармонида асосан ички ишлар органлари туман (шаҳар) ИИБ бошлиқлиқларининг ёшлар масалалари бўйича масалалари бўйича ўринбасари – ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлими(бўлиммаси) бошлиғи лавозими ташкил этилди.

Эътиборли жиҳати, ушбу лавозимига Ўзбекистон ёшлар иттифоқи Марказий Кенгаши раиси тавсияси асосида тайинланади. Ўз навбатида, улар таълим муассасалари, маҳаллалар корхона ташкилотларга ёшлар иттифоқининг бошланғич ташкилотлари билан узвий ҳамкорликни йўлга қўйган ҳолда, ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш, ўсиб келаётган ёш авлодни қонунга зид фаолиятга жалб этишга йўл қўймасликка, борасида кўмаклашиш, ёшларнинг ишзиқ қолишини олдини олиш мақсадида маҳалла таълим муассасаларида ҳетий мисоллар, видеофилмлар орқали тушунтириш ишлари олиб бориш кўзда тутилган.

Бундан ташқари, ёшлар томонидан ҳуқуқбузарликларнинг ёки бошқа ғайри ижтимоий хатти-ҳаракатлар содир этилиш сабаблари, шарт-шароитларини бартараф этиш давлат органлари ташкилотларининг, фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари ҳамда фуқаролик жамиятининг

бошқа институтлари билан яқин ҳамкорлик йўлга қўйиш ёшларни Ватанга муҳаббат, миллий ва умумсоний қадриятларга руҳида тарбиялаш ўсиб келаётган авлодни терроризм, диний экстремизм, зўровонлик ва шавқатсизлик ғояларидан ҳимоя қилишга қаратилган чора тадбирларни белгилаш ва ёшлар ўртасида жинойтчиликнинг олдини олиш ҳамда бартараф этишга қаратилган тезкор тадбирларни ташкил этиш ва бошқа бир қатор масалалар ҳам улар бажариши лозим бўлган вазифалар сирасига киради.

Шу нарасани алоҳила эътироф этиш лозимки, мазкур лавозимда фаолият юритаётган ички ишлар органлари ходимлари, жойларда аҳоли ишончини қозониб, ёшларни қийнаётган муоммоларга эчим топишда кўмак бериб, уларнинг тўғри йўлда оғишмай вояга етмагнага муносиб хиссасини қўшиб келмоқда. Буни Жиззах вилояти Ғаллаорол туманидан кўриш мумкин.

Ёшлар ўртасида жинойтчилик ва ҳуқуқбузарликлар содир этилишинг олдини олиш. Уларни диний экстеримизм, терроризм, одам савдоси ва бошқа таъсирлардан асраш, бир сўз билан айтгана, оиласи фаровонлиги, ҳамда юрт фаровонлига мносиб ҳисса қўшувчи ҳисса қўшивчи инсон бўлиб камол топишини таъминлаш фаолият асосини ташкил этади, - дейди Ғаллаорол тумани ИИБ бошлиғининг ёшлар бўйича ўринбосари- ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлим бошлиғи : ёшлар ҳар бири ўз фикри дунёқарашига эга уларга айна прйтда тўғри таълим таърбия бериш ҳаёт сўқмоқларида қоқилмай қўзлангам мақсадларда етишишни таъминлайди. Шу боси, биринчи навбатда , биринчи навбатда. Янги янги ўқув йили бошланишидан олдин таълим муассасалари раҳбарлари, жамоатчилик вакиллари, мутасадди давлат ташкилотлари, маҳалла фуқароларнинг раислари иштирокида учрашувлар ташил этилди. Учрашувларда ўқувчиларнинг дарсларга мунтазам қатнашиб, илм сирларни пухта эгаллаши, спорт ҳамда фан тўғаракларига жалб этиш, кимлар билан дўстлашаётгани. Интернет кулублард нималар билан машғул бўлаётгани назорат қилиш ва бошқа масалалар атрофлича муҳокамалра олиб борилди. Берилган таклиф –тавсиялар асосида биринчи навбатда янги ўқув

йили бошлангандан сўнг ўқувчиларнинг давомат назорат қилинмоқда.

Дарҳақиқат, бола қоровсиз ёки назоратсиз қолса, унинг онгида ғоявий бўшлиқ пайдо бўлади. Бунинг олди олинмаса, зарарли, келажакка салбий таъсир қилувчи ёт ғоялар онгинг зағарланиши мумкин. Ёшларга уни қилма, буни қил, деб айтиш осон. Аммо бажариётган иши ёки машғулоти зарарли бўлса, охири нималарга олиб келиши ҳаётини мисоллар орқали тушунтирсангиз, бир кун келиб сизга раҳмат айтиши, шубҳасиз. Шунинг этиборга олган ҳолда, тунда интернет- клуб ва бошқа кўнгилочар масканларда ёшлар онгини заҳарлашга қаратилган турли ўйинлар билан машғул болаларнинг ота-онларига турли чоралар кўрилади. Чунки бугун бу нарсага “ҳа, майли бола-да ўйнаса ўйнаса ўйнабдида, нима бўлади”, деб панжа ортида қлоса, лоқайдлик қилса, эртага тузатиш қийин бўлган мудҳиш хатолар келиб чиқмаслиги ҳеч ким қафолат бераолмайди. Бугун мактаб партасида ўтирган болалар миллатимиз келажакки, улрга тўғри йўналиш бериш, меҳр кўрсатиш ҳар биримизнинг биринчи галдаги вазифасидир.

Кези келганда айтиш лозимки, туман яна бир этирофга лойиқ ҳайрли ишга қўл ўрилди. Прокрартура, ички ишлар органлари, соғлиқни сақлаш, ёшлар иттифоқи, маҳалла фуқаролар йиғинлари ходимларидан иборат 66 кишилик 11та ишчи гуруҳ ташкил қилинди. Маҳалла ҳуқуқда криминоген вазиятдан хабордорлиги, аҳолини яҳи билиши ҳисобга олиниб, профилактика инспектори ишчи гуруҳ раҳбари этиб тайинланади. Уларнинг асосий вазиваси, профилактик ҳисобга олинган шахсларнинг хонадонларига кириб, жиноят келиб чиқиши мумкин бўлган омилларни аниқлаб, зудлик билан бартараф этиш чораларни кўришдан иборат. Ички гуруҳ қисқа муддатда мана шундай 1615 нафар фуқоронинг хонадонинг кириб, уларнинг яшаш тарзи, шарт-шароитларининг ўрганиб чиқади. Натижада 101 нафар, жумладан, 32 нафар муқаддам судланган, 20 нафар ичкиликка ружу қўйган, 12 нафар вояга етмаган, бир нафар гиёҳванд ва бир нафар руҳий касал ҳамда 35 та нотинч оила профилактик ҳисобдан чиқарилади. Бундан ташқари, 20 нафар фуқоро иш

билан таъминланади, 5 нафар қидирувдвги шахс ушланади, 3 нафар қуқоро спиртли ичимликка муқасидан кетгани учун нарқология диспансерига жойлаштирилди. Шунингдек, 30 нафар ногиронга аравача олиб берилди.

Ўрганишлар жараёнида профилактик ҳисобда турган шахсларнинг ўй-жой, тиббий кўри, камунал соҳалар ва иш билан таъминлаш борасида муоммолар борлиги ойдинлашди. Мавжуд муоммоларни ҳал этиш борасида мутасадди ташкилотлар ҳамкорлигида ўларга ечим топиш чоралари кўрилмоқда.

Туманда ёшлар сони кўплиги “Ёшлар шахарчаси” ҳам шу ерда жойлаганлигина ҳам инобатга олиб, тўртта сектор раҳбарлари томонидан ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жинойтчиликка қарши кураш бўйича чора тадбирлар режаси ишлаб чиқилган. Ушбу дастур доирасида таълим муасаларида ёшлар “Тенгдош-тенгдошга” тамойили асосида ҳуқуқбузарлик ва жинойтчиликнинг олдини олиш учун “Сардорлар кенгаши” тuzилди кенгаш томонидан тизимли равишда турли семинарлар ва давра суҳбатлари ташкил этилади .

Шунингдек истиқлол йилларидан ёшларнинг ҳар томонлама етук, барқамол бўлиб вояга етиши учун зарур норматив- ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилиниб, ҳаётга изчил тадбиқ этилмоқда. Хусусан , вояга етмағналар ва ёшлар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилишнинг ҳуқуқий асаосларини янада мустаҳкамлаш, ижтимоий иқтисодий, ташкилий ва ҳуқуқий асаосларини янада мустаҳкамлаш, ижтимоий-иқтисодий, ташкилий ва ҳуқуқий чора тадбирлар тизмини янада мустаҳкамлаш мақсадида 2016 йил 14 сентябрда Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги қонуни янги таҳрирда қабул қилинди.

Мазкур йўналишда муқаммал қонунчилик базаси ва унинг ижро механизминини яратишнинг давоми қилиб Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон фармони билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантиришнинг бешта

устувор йўналаишлари бўйича Ҳаракатлар старатегиясининг устувор йўналишлари сифатида ёшларга оид давлат сиёсатини амалга ошириш тизмини такомиллаштириш бўйича чора- тадбирлар белгиланганлиги, шунингдек Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 5 июлдаги “Ёшларга оид давлат сиёсатининг самарадорлигини ошириш ва ўзбекистон ёшлар иттфок фаолиятини қўллаб-қуватлаш тўғрисидаги ПФ-5106-сон армонига муофик Ўзбекистон “камолат” ёшлар ижтимоий ҳаракати негизида Ўзбекистон ёшлар иттфоқи ташкил этилганлигини алоҳида қайд этиш лозим. Ёшларнинг илмий ва баддий китоблар, жумладан, электрон асарларни ўқишга қизиқишни янада ошири, ҳуқуқий, экологик, таббий ва ахборат- комуникация технологияларидан фойдаланиш маданиятини юксалтириш орқали уларда турли мафкуравий таҳдидларга, хусусан, диний экстеремизм, терроризм, “оммавий маданият” ва бошқа ётғояларга қарши мустаҳкам имунитетни шакиллантириш ҳамда ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиликнинг барвақт олдини олиш ва профилактик қилиш ишларида фаол иштирок этиш ушбу ташкилот фаолиятини устувор йўналишлардан бири сифатида белгиланди.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 25 август куни қабул қилинган “Ўзбекистон Республикаси ёшлар кунини белгилш тўғрисида” ги қонуни билан 30 июль – Ўзбекистон Республикаси ёшлар кунини деб белгиланди. Бугунги кунда вояга етмагналар ва ёшларнинг жиноятчилиги ва ҳуқуқбузарликка қарши кураш бўйича қатор чора тадбирлар амалга оширилиб, бу борада сезиларли ижобий натижаларга эришилаётган бўлса-да, айрим худудларда бу соҳада бажарилаётган ишларни етарли дея олмаймиз. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзаёев 2017 йил 17 август куни Тошкент шаҳарда ички ишлар органларитизмида олиб борилаётган ишларнинг аҳволи, муоммолар ва келгусидаги вазифаларга бағишланган видеоселектир йиғилишида ҳам вояга етмагналар ва ёшлар ўртасида ножўя ва жиноий хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфатларини ҳимоя қилишнинг таъминлаш, қонунгаи ҳурмат,

хуқуқий маданиятнинг шакиллантириш ишлари сует бажарилаётганлиги айтиб ўтилган.

Бу соҳала ҳали-ҳануз назорат ва ҳуқуқбузарлик профилактикасини амалга оширивчи органлар фаолияти ягона мақсадга йўналтирилмаган. Аксарият ҳудудларда уюшмаган ёшлар билан ишлаш ҳамда раҳбарик назоратидан четда қолмоқда. Қороқолпоғистон Республикаси, Тошкент шаҳри, Жиззах, Наманган, Андижон, Қашқадврё ва Сурхандарё вилаётларида уюшмаган ёшлар томонидан жиноят содир этиш кўрсаткичлари юқорилигичалик қолмоқда. Вояга етмаганлар ва ёшлар жиноятчилиги ҳамда ҳуқуқбузарликнинг барвақт профилактикасини амалга ошириш тизмини янада кучайтириш, шунингдек ушбу йўналаишда фундаментал илмий тадқиқот олиб бориш ва натижаларни амалиётга тадбиқ этишга тақозо этмоқда.

Шу сабабли давлатнинг ёшларга оид давлат сиёсати самарадорлигини оширишда вояга етмагналар ва ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликлар ва бошқа ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш, сабаблари ва содир этилиш имкон берган шарт-шароитларни аниқлаг ва ҳамда бартараф этиш, уларни жиноий тажавузлардан ҳимоялаш, шунингдек вояга етмаганлар ва ва ёшларни ғайриижтимоий хатти-ҳаракатларга жалб қилишга қарши кураш улкан аҳамият касб этади.

Юқоридагаилардан келиб чиқиб, профилактика инспекторининг вояга етмаганлар ва ёшларнинг жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларни содир қилишнинг олдини олиш мақсадида уларнинг буш вақтини самарали ўтказиш бўйича йўналишлар қуйдагича тақлиф этилади:

биринчидан, вояга етмагналар ва ёшларнинг бўш вақтини самарали ўтказиш масаласи муҳим ҳисобланганлиги боис жойларда, аволомбор, чека ҳудудларда истиқомад қилаётган кўп сонли ёшлар ва вояга етмагналар ўз иқтидори ва истъедодини рўёбга чиқариши тадбиркорлик фаолияти билан шуғулланиши учун кенг шароитлар яратиш, уларни турли зарарли иллат ва ёт ғоялар таъсиридан ҳимоя қилиш, ёшлар ўртасида ҳуқуқбузарликларнинг

олдини олиш каби муҳим вазифаларни ҳал этиш ҳамда мазкур соҳадаги фаолиятни тубдан такомиллаштириш ва янги сифат босқичига кўтариш зару;

иккинчидан, мактабгача таълим муассалари, умумтаълим мактаболари, касб-хунар коллежлари, академик лицейлар, нодавлат ўқув марказлари, болалар спорт мактаблари вояга етмагналари тарбиялаш ва ўқитиш шароитларини яратишга доир ишлар ҳолатлар жорий текширувдан ўтказиш бўйича баҳолаш рейтингни ишлаб чиқишмақсадга муофиқ ;

ичинчидан, вояга етмагналар ва ёшлар ҳуқуқлари эркинликлари ва қонуний манфаатларининг бузилиш ҳоллари бўйича шунингдек фарзанд тарбиясига маъсулиятсиз ва бепарвлоик билан қараётган ота-оналарга нисбатан кескин чоралар кўриш, шунингдек бу борада маҳалла институтлари имкониятларидан кенг фойдаланиш имконни беради ;

туртинчидан, ёшлар ва вояга етмагналарнинг бўш вақтларида ҳуқуқий маданияти, ҳуқуқий онгини ошириш мақсадида қонунлар руҳи остида тарбиялаш учун умумий ўрта таълим тизмига шу йўналиш билан боғлиқ фан киритилиши ва ўқитиш кучайтириш, шунингдек, оммавий ахборат воситаларида ҳам шу мавзу билан боғлиқ кўрсатувлар ташкил этиш.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Ўзбекистонда 13 феврал куни қарийб 1 млн ўқувчи мактабга бормаган” — вазирлик расмийси <https://kun.uz/kr/news/2024/02/15/ozbekistonda-13-fevral-kuni-qariyb-1-mln-oquvchi-maktabga-bormagan-vazirlik-rasmiysi>

2. 2023 йилда фарзандининг таълимига масъулиятсизлик қилган 12 мингдан зиёд ота-она жаримага тортилган <https://kun.uz/kr/news/2024/02/20/farzandi-talimida-masuliyatsizlik-qilgan-12-mingdan-ziyod-ota-ona-jarimaga-tortildi>

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 11 июндаги “Ўзбекистон Республикаси Маҳалла ва оилани қўллаб-қувватлаш вазирлиги ҳузуридаги “Маҳалла ва оила” илмий-тадқиқот институти

фаолиятини ташкил этиш тўғрисида’ги қарори

<https://lex.uz/docs/4850317?ONDATE=07.10.2021%2000>

4. Ўзбекистон республикаси ички ишлар вазирининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва уларнинг профилактикаси ҳолати тўғрисидаги ахбороти ҳақида <https://lex.uz/uz/docs/6155784> (мурожаат санаси 09.12.2023 й).

5. Зиёдуллаев, М., & Абдуллаев, Ф. (2022). Ички ишлар органлари томонидан қўлланиладиган маъмурий чеклаш чоралари тушунчаси, моҳияти ва турларига оид айрим мулоҳазалар. *Development of pedagogical technologies in modern sciences*, 1(2), 9-15.

6. Суюнов, Ш., & Азаматов, А. (2023). Суриштирув институтининг ривожланиш истиқболлари. *Академические исследования в современной науке*, 2(13), 9-14.

7. Абдуллаев, Ф., & Сафиддинов, А. (2022). Умрбод озодликдан маҳрум қилиш тариқасидаги жазо тушунчаси ва унинг моҳияти. *Zamonaviy dunyoda ilm-fan va texnologiya*, 1(7), 263-272.

8. Абдираимов, А., Абдуллаев, Ф., & Норқўзиев, С. У. (2022). Жамоат жойларида алкоголь маҳсулотини истеъмол қилиш ҳуқуқбузарлиги учун жавобгарликни такомиллаштиришнинг айрим масалалари: мдх давлатлари қонунчилигининг тиббий, қиёсий-ҳуқуқий таҳлили. *Eurasian Journal of Academic Research*, 2(13), 212-217.

9. Абдуллаев, Ф., & Муродов, Н. (2023). Фуқаролик жамияти институтларининг жамиятда туганган ўрни. *Наука и инновация*, 1(7), 98-101.

10. Абдуллаев, Ф., & Эркинов, Э. (2023). Маҳалла ҳудудида “смарт маҳалла” дастури асосида профилактика инспектори, маҳалла вакиллари ва ахоли ўртасида ўзаро қулай мулоқот тизимини жорий қилиш. *Молодые ученые*, 1(5), 32-35.

Абдуллаев, Ф. ., & Шарифжонов Шамсиддин, Ш. . (2023). Ҳозирги кунда профилактика инспектори ва ҳуқуқбузарликлар якка тартибдаги

профилактикасининг жамиятдаги ижтимоий-ҳуқуқий ўрни. Молодые ученые, 1(7), 113–115. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/17263>

11. Абдуллаев, Ф. ., & Шарифжонов, Ш. (2023). Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарлик содир этишга мойил ва илгари ҳуқуқбузарлик содир этган шахсларга нисбатан амалга ошириладиган яқка тартибдаги профилактик чораларга доир хорижий давлатлар қонунчилиги. Молодые ученые, 1(7), 116–120. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yo/article/view/17264>

12. Абдуллаев, Ф., & Давронов, А. (2024). Вояга етмаганларга ижтимоий ҳуқуқий ёрдам кўрсатиш марказлари фаолиятини такомиллаштиришга масалалари. Development of pedagogical technologies in modern sciences, 3(2), 61-64.